
НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ ОРЕОЛА ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ВЫПАДЕНИЙ (БАССЕЙН РЕКИ ПЛАВЫ)
ACCUMULATION OF CESIUM-137 IN MEDICINAL AQUATIC PLANTS OF THE CHERNOBYL FALLOUT AREA (PLAVA RIVER BASIN)

К.М. Халиуллина, Т.А. Парамонова, Н.В. Кузьменкова, А.О. Жерненков, Л.А. Турькин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия; khaliullina.k5@gmail.com

Цезий-137 (^{137}Cs) – долгоживущий радионуклид, который является основным дозообразующим элементом экосистем европейской части России, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС. Бассейн р. Плавы (Тульская область) вошел в зону конденсационных радиоактивных выпадений, где плотность радиоактивного загрязнения почв в 1986 г. оценивалась в диапазоне варьирования 185–555 кБк/м² (Атлас..., 2009). Лекарственные водные растения широко распространены в прибрежно-водных биотопах долины Плавы и обладают ценными фармакологическими свойствами, что обуславливает их применение в фитотерапии. Содержание ^{137}Cs в сырье напрямую влияет на дозу внутреннего облучения человека, особенно при частом употреблении лекарственных сборов. Это наиболее важно для групп риска, таких как дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

Для оценки радиологической безопасности использования в настоящее время лекарственных макрофитов водных и прибрежно-водных экосистем р. Плавы с учетом высокого уровня радиоактивного загрязнения ее бассейна в 2024 г. был организован ключевой участок «Плавск», приуроченный к центральной части ореола радиоактивных чернобыльских выпадений. Среди видов водных растений участка было выявлено 3 представителя лекарственных растений – кубышка желтая (*Nuphar lutea*), череда трехраздельная (*Bidens tripartita*) и ежеголовник прямой (*Sparganium erectum*), принадлежащие к 2 группам в зависимости от занимаемой экологической ниши (места их произрастания): укореняющиеся с плавающими на поверхности листьями; прибрежно-водные (воздушно-водные). Для анализа отбирали полностью все растение и отмывали побеги от адгезированных речных взвесей, а корни – от остатков донного наилка. Каждое растение разделяли на фракции отдельных органов и, в ряде случаев, их подфракций, с учетом их сырой и сухой биомассы. Растительные образцы высушивали при 75°С в течение 48–72 ч и измельчали на лабораторной мельнице. Удельная активность ^{137}Cs во фракциях биомассы макрофитов измеряли в геометрии «дента» при помощи спектрометра-радиометра гамма-излучения МГКБ-01 «Радэк». Время экспозиции пробы составляло 2700 с, погрешность определения не превышала 15%.

Оценка соответствия величин удельной активности ^{137}Cs в побегах и корнях исследованных растений нормативам (СанПиН 2.3.2.1078-01) показала

их соответствие допустимым уровням накопления радионуклида для БАДов (не более 200 Бк/кг): череда – 3.3 Бк/кг, ежеголовник – 25.3 Бк/кг, кубышка – 16.6 Бк/кг. В побегах лекарственных макрофитов, применяемых в фитотерапии, удельная активность ^{137}Cs была существенно ниже допустимых уровней. Соцветия и листья череды накапливали радионуклид в 60 раз меньше допустимого уровня; листья и стебли ежеголовника – в 90 раз; у кубышки наименьшая удельная активность ^{137}Cs была обнаружена в листьях, стеблях, мякоти и кожуре корневища (рисунок).

В целом, лекарственные растения р. Плавы характеризовались неравномерным распределением ^{137}Cs между органами, повышенные значения удельной активности радионуклида фиксировались в их корневой части, особенно – в тонких сосущих корнях. В этих фракциях биомассы удельная активность радионуклида для кубышки достигала 82 Бк/кг, для ежеголовника – 77 Бк/кг, что \approx в 2 раза превышало допустимые по санитарно-гигиеническим показателям нормы содержания ^{137}Cs в детских травяных чаях (40 Бк/кг). Это может создавать определенные радиационно-гигиенические риски для здоровья детей, если не отделять тонкие корни макрофитов от их основной биомассы.

Рисунок. Удельная активность ^{137}Cs в отдельных органах лекарственных водных растениях участка Плавск

Вместе с тем, индивидуальная годовая эффективная доза внутреннего облучения (D_{eff}) при стандартной схеме приема фитопрепаратов (1 раз/день в течение недели, 4 курса/год), изготовленных из лекарственных водных растений исследованной территории, оценивалась как 1.9×10^{-9} – 2.7×10^{-9} мЗв/год/чел, что составляло ничтожно малую долю от установленной Международной комиссией по радиационной защите допустимой годовой дозы облучения человека от техногенных источников, равной 1 мЗв. Риски

развития онкологических заболеваний оцениваются при этом как $4-6 \times 10^{-20}$ и заведомо не превышают порогового значения 10^{-6} , установленного US EPA.

Таким образом, уровни накопления ^{137}Cs в используемых для фитотерапии частях лекарственных водных растений радиоактивно загрязненного бассейна р. Плавы в настоящее время не создают значимых рисков для здоровья населения. Надземные части всех исследованных растений (листья, стебли, соцветия) безопасны для использования в фитотерапии и производстве растительных препаратов. Корневые системы требуют ограниченного использования, особенно при производстве детских фитопрепаратов. Наиболее безопасными для заготовки являются листья и соцветия череды трехраздельной, а также листья кубышки желтой.

Исследование проведено при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации в рамках Соглашения №075-15-2025-008 от 27.02.2025 г.

DOI:10.5281/zenodo.17050072

ЗАКОН Н.И. ВАВИЛОВА В ЭПОХУ NGS-СЕКВЕНИРОВАНИЯ: ОТВЕТЫ, ЗАГАДКИ, ПОДСКАЗКИ VAVILOV'S LAW IN THE AGE OF NGS-SEQUENCE: ANSWERS, PUZZLES, HINTS

Е.К. Хлесткина

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени
Н.И. Вавилова, г. Санкт-Петербург, Россия; director@vir.nw.ru

Ключевые слова: большие данные, конвергенция, направленный мутагенез, селекция следующего поколения, синтения

С момента доклада Н.И. Вавилова в Саратове 4 июня 1920 г. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости не только нашел воплощение в практике при целенаправленном поиске новых источников для селекции, но и поступательно раскрывался с развитием подходов фундаментальной науки – сперва в исследовании цитогенетическими методами, затем в ходе молекулярно-генетического картирования генов и, наконец, с помощью сравнительной геномики. Очевидным объяснением закономерности, сформулированной Н.И. Вавиловым, кажется генетическое сходство организмов, их общее происхождение. При этом в свете подробно задокументированной на сегодняшний день синтении геномов закон Вавилова широко используется, как в частной генетике, так и на практике для улучшения генотипов растений при помощи направленного мутагенеза. Однако нередко в основе гомологических рядов лежит и конвергенция, не только синтения. Естественный отбор часто использует разные гены и разные мутации для «достижения» одного и того же результата у разных видов. Такое

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156